

Научный журнал «Менеджер». 2025. № 1 (107). С. 130-140.
Scientific Journal "Manager". 2025;(1/107):130-140.

Экономика и управление регионами, отраслями и межотраслевыми комплексами

Научная статья
УДК 339.13:637.5
<https://doi.org/>

ФОРМИРОВАНИЕ И ВНЕДРЕНИЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНЧЕСКОГО УЧЁТА В ОРГАНИЗАЦИЯХ ТОРГОВЛИ ДНР

Юрий Люциянович Петрушевский

Донецкая академия управления и государственной службы, Донецк, ДНР, Россия,
y.petrushevskiy@mail.ru, <https://orcid.org/0000-0001-5698-9979>

Аннотация. Исследование посвящено актуальным вопросам формирования и внедрения системы управленческого учёта в организациях торговли Донецкой Народной Республики. Обосновано, что в условиях экономической нестабильности управленческий учёт становится ключевым инструментом повышения эффективности управления ресурсами и финансовыми результатами деятельности хозяйствующих субъектов. Констатировано, что для отечественной практики управленческий учёт не является чем-то совершенно новым, многие его элементы были проработаны в теоретическом и практическом аспектах и в административно-плановой экономике. Доказано, что в современных условиях бухгалтерский управленческий учёт призван выполнять несколько иные функции, которые должны соответствовать целям эффективного управления в условиях рыночной экономики. В статье представлены рекомендации по формированию и внедрению системы управленческого учёта в торговых предприятиях, учитывающей специфику нового российского региона. Также исследованы проблемы, с которыми сталкиваются организации при внедрении системы управленческого учёта и предложены способы их устранения. Статья может быть полезна как научным работникам, так и практикам, стремящимся оптимизировать учётные процессы в организациях торговли ДНР.

Ключевые слова: управленческий учёт, система, организация торговли, регион, рынок, управление

Для цитирования: Петрушевский Ю. Л. Формирование и внедрение системы управленческого учёта в организациях торговли ДНР // Научный журнал «Менеджер». 2025. № 1(107). С. 130-140. <https://doi.org/> .

Original article

FORMATION AND IMPLEMENTATION OF A MANAGEMENT ACCOUNTING SYSTEM IN DPR TRADE ORGANIZATIONS

Yuriy L. Petrushevskiy

Donetsk Academy of Management and Public Administration, Donetsk, DPR, Russia,
y.petrushevskiy@mail.ru, <https://orcid.org/0000-0001-5698-9979>

Abstract. The research is devoted to topical issues of the formation and implementation of a management accounting system in trade organizations of Donetsk People's Republic. It is proved that in conditions of economic instability, management accounting becomes a key tool for improving the efficiency of resource management and financial performance activity of economic entities. It is stated that management accounting is not something completely new for national practice, many of its elements have been worked out in theoretical and practical aspects and in the administrative-planned economy. It is proved that in modern conditions, management accounting is designed to perform several other functions that must meet the purpose of effective management in the condition of market economy. The article presents recommendations on the formation and implementation of a management accounting system in commercial enterprises that takes into account the aspects of the new Russian region. The problems that organizations face when implementing a management accounting system are also investigated and ways to solve them are proposed. The article can be useful for both researchers and practitioners seeking to optimize accounting processes in trade organizations of DPR.

Keywords: management accounting, system, settlement of trade, region, market, management

For citation: Petrushevskiy Y. L. Formation and implementation of a management accounting system in DPR trade organizations // Scientific Journal "Manager". 2025;(1/107):130-140. (In Russ.), <https://doi.org/>.

Введение

Развитие экономических отношений в Донецкой Народной Республике требует значительного повышения эффективности управления хозяйственными организациями, что в свою очередь приобретает особую важность в розничной торговле продовольственными товарами, позволяющей завершить их переход в сферу личного потребления населения республики. При этом одним из основных показателей экономического и социального развития государства является оборот розничной торговли, отражающий влияние как на объём и структуру ВВП, формирование и распределение национального дохода, производство и потребление товаров, а также является одним из показателей уровня и качества жизни населения.

В связи с обозначенным, в отечественном регионе организации торговли занимают лидирующее место среди других отраслей экономики (по показателям количества торговых предприятий, объёму оптово-розничного товарооборота, численности работников), поэтому тема исследования является весьма актуальной. Установлено, что объём и динамика продажи товаров непосредственно влияют на денежное обращение и при этом учитываются темпы инфляции, соотношение между спросом и предложением. Поэтому наиболее важной проблемой, стоящей как перед государством, так и хозяйствующими субъектами, является формирование учётно-аналитической системы, которая позволила бы эффективно внедрить результативный управленческий учёт в организациях торговли ДНР.

Исследованию вопросов управленческого учёта в организациях торговли в последние годы посвящены работы следующих авторов: О. Ю. Агафоненко [1], А. Г. Гаврильевой [2], Р. А. Громоздовой, Н. А. Одинцовой [3] К. Друри [4], Н. А. Ермаковой [5], В. Б. Ивашкевича [6], Д. Ю. Кацюк, В. Э. Керимова [7], Ю. Л. Петрушевского [8], М. А. Хакимовой [9], П. Этрилл [10] и других. Однако вопросы, посвящённые системе формирования и эффективного внедрения управленческого учёта в организациях торговли в условиях международных интеграционных процессов государства, остаются по-прежнему не решёнными.

Цель и задачи исследования

Целью статьи является исследование направлений, позволяющих разработать и внедрить систему управленческого учёта в организациях торговли, установить этапы, предшествующие данному процессу, выявить проблемы, связанные с созданием и внедрением системы управленческого учёта и предложить пути их решения.

Методы исследования

В статье использованы методы системного анализа, дедукции, где логическое умозаключение является следствием анализа данных, на основе которых проводится исследование, графического и табличного представления данных для улучшения восприятия информации и её упорядочения.

Результаты исследования и их обсуждение

В своих научных трудах учёный Ю. Л. Петрушевский справедливо отмечает, что «современный уровень развития экономических и военно-политических отношений в ДНР значительно усложняет деятельность предприятий торговли, влечёт за собой не только возрастание роли управления ими, но и качественные изменения во всей структуре и методах управления» [8]. Исследователь безусловно прав, делая акцент на отношения, возникающие в государстве, поскольку их формирование влияет не только на развитие организаций торговли, но и на обрабатывающую промышленность государства в целом. В свою очередь «устойчивое развитие – это непрерывное и постоянное развитие экологической составляющей вместе с комплексным развитием социально-экономических компонентов всей системы» [11].

Важность данной сферы также в своих научных трудах подчёркивает А. И. Фучеджи. Автором установлено, что торговля по-прежнему остаётся актуальной сферой, которая позволяет: во-первых, формировать цели потребительского рынка; во-вторых, координировать систему экономических отношений; в-третьих, является комплексным механизмом, который удовлетворяет потребности жителей Донецкой Народной Республики [12]. Вследствие чего система управленческого учёта играет важную роль в деятельности организаций торговли, позволяет обеспечить заинтересованные стороны важной информацией для принятия обоснованных управленческих решений.

С помощью управленческого учёта возможно планировать будущую деятельность, контролировать текущие операции хозяйствующих субъектов, анализировать и оценивать показатели эффективности и выявлять возможности для дальнейшей оптимизации хозяйственных операций. В условиях развития экономики Донецкой Народной Республики управление затратами, доходами и ресурсами также является важным фактором, определяющим конкурентоспособность и финансовую устойчивость организаций. Поэтому управленческий учёт является процессом сбора, обработки и анализа данных, который используют внутренние пользователи (менеджеры разных уровней, бухгалтеры, экономисты) для принятия решений, оценки эффективности, планирования и контроля бюджета, а также формирования стратегий развития.

Выявлено, что управленческий учёт включает в себя количественные показатели и качественную информацию о внутренней среде организации. Его целью является оценка рентабельности, выявление возможностей для расширения ассортимента продукции, определение оптимального ценообразования и разработка стратегии развития организации.

Выделяют следующие виды учёта, которые ведут бухгалтеры организаций, а именно: бухгалтерский (финансовый и управленческий) и налоговый учёт. Управленческий учёт тесно взаимосвязан с финансовым, однако он имеет отличительные признаки, представленные на рисунке 1 [9].

Рисунок 1 – Отличительные признаки управленческого и финансового учёта
Figure 1 – Distinguishing features of management and financial accounting

Проанализировав рисунок 1, можно констатировать, что управленческий учёт использует данные финансового учёта, но преобразует их для внутренних целей управления организацией.

В организациях торговли ДНР вопрос о важности ведения управленческого учёта является ключевым моментом эффективного построения системы управления и ведения бизнеса. Поэтому важной проблемой, стоящей перед руководством хозяйствующих субъектов, является необходимость создания эффективной учётно-аналитической и информационной базы для принятия управленческих решений. Однако, ввиду происходящих военно-политических и экономических процессов в регионе, не существует достаточного практического опыта и теоретико-методических рекомендаций по построению и внедрению результативной системы управленческого учёта.

В ходе проведенного исследования выявлено, что отечественные предприятия почти 90 % рабочего времени и ресурсов тратят на постановку финансовой бухгалтерии и всего лишь 10 % – на постановку и ведение управленческого учёта. В то время как в экономически развитых странах это соотношение обратное [2; 10]. Поэтому нынешняя ситуация, при которой большая часть ресурсов отечественных предприятий направляется на финансовый учёт в «ущерб менеджменту», принципиально отличается от практики экономически развитых стран и тормозит развитие. Однако позитивные тенденции в сфере торговли и услуг в ДНР, где она выступает в качестве канала предоставления различных услуг, открывают новые перспективы. Для того чтобы реализовать эти возможности и эффективно управлять бизнесом в быстро развивающейся среде, необходимо переориентироваться на управленческие аспекты учёта и углублённый анализ формирующейся отраслевой структуры торговли в соответствии с целями государственной политики.

Выявлено, что сектор торговли и услуг в ДНР действует как канал предоставления разнообразных услуг потребителям. Положительная динамика развития торговли, продемонстрированная в ДНР, предоставляет новые возможности для развития и расширения сферы услуг. Для более тщательного наблюдения необходим анализ отраслевой структуры торговли и государственной политики в исследуемой области.

Так, по состоянию на 1 июля 2023 г. в ДНР насчитывалось 31367 объектов сферы услуг, подробный состав которых представлен на рисунке 2.

Рисунок 2 – Количество объектов сферы услуг в Донецкой Народной Республике по состоянию на 01.07.2023

Figure 2 – Number of service facilities in the Donetsk People's Republic as of 01.07.2023

Также в ДНР функционирует 69 торговых сетей, пользующихся большой популярностью у населения [13]. Торговые сети представляют широкий спектр товаров. Среди популярных супермаркетов наиболее крупными являются: «Первый республиканский супермаркет», «Геркулес-Молоко», «Вектор» и т. д. Торговые сети, реализующие бытовую технику, – это «Фокс», «Эльдорадо», «Техно Макс» и другие. Среди магазинов одежды наиболее крупными являются «Семейный квартал» и «GoodZone».

Торговые сети в ДНР постоянно развиваются и совершенствуют свою деятельность. Для более успешного развития указанных организаций целесообразно активно внедрять в их деятельность элементы управленческого учёта.

Наиболее распространённые и успешные примеры внедрения элементов управленческого учёта в организациях торговли следующие:

– управление запасами (оптимизация запасов), а именно: использование ABC-анализа с целью дифференцированного управления запасами, а также внедрение системы EOQ с целью определения экономически обоснованного объёма заказа. При этом становится возможным анализ и страховых запасов с целью минимизировать риск дефекта товара. Основной акцент сделан на оптимизацию величины товарных запасов хозяйствующих субъектов, а также на поддержание необходимого уровня товарных запасов для клиентов и предотвращение ошибочных продаж;

– анализ эффективности розничной торговли предполагает определение КРІ (ключевых показателей эффективности) для различных категорий сотрудников, таких как продавцы и кассиры, с целью оценки их вклада в общую производительность, что позволяет использовать передовой опыт и направления для улучшения, тем самым повышая общую эффективность работы магазина или сети. Основное внимание уделяется количественной оценке работы сотрудников с помощью КРІ и выявлению возможностей для улучшения и повышения эффективности работы всей сети. Основная цель состоит не только в измерении, но и в улучшении качественных показателей работы сотрудников;

– финансовое планирование и бюджетирование, а именно: разработка бюджетов продаж, закупок, затрат на рабочую силу, учёт расходов. Внедрение системы бюджетирования «снизу вверх» и «сверху вниз» для учёта различных уровней управления. Анализ позволяет определить отклонения реальных показателей от запланированного бюджета и своевременно выявить причины возникших отклонений. Основной акцент сделан не только на контроле затрат, но и на обеспечении финансовой стабильности организации, позволяющий достичь стратегических целей;

– анализ рентабельности по товарам, группам товаров, каналам продаж, магазинам, а также анализ чувствительности прибыли к изменениям цен, объёмов продаж и затрат. Основной акцент сделан не только на выявление наиболее прибыльных товаров, но и оптимизации ценовой политики и структуры затрат для повышения общей прибыльности;

– управление затратами: внедрение системы учёта затрат по центрам ответственности (магазины, отделы). Необходимо тщательно анализировать структуру затрат и определять возможности снижения затрат. Использование системы «точно в срок» для минимизации затрат на хранение запасов. Основной акцент сделан на снижении затрат, а также повышении эффективности использования ресурсов;

– оценка эффективности инвестиций: открытие новых магазинов, применение новых технологий и реализация маркетинговых стратегий. Использование методов дисконтирования денежных потоков (NPV, IRR) с целью принятия альтернативных решений. Основной акцент сделан на условия использования инвестиционного капитала и роста стоимости компании [1; 14].

Приведенные выше примеры отражают успешную практику применения управленческого учёта в организациях торговли ДНР, демонстрируя его реальные преимущества. Данные инструменты позволяют оптимизировать процессы, повысить рентабельность и улучшить процесс принятия управленческих решений на основе достоверной информации. Внедрение указанных проверенных временем элементов управленческого учёта обеспечивает конкурентоспособность и устойчивость торговых организаций.

Успешная реализация торговых операций, безусловно, требует ведения эффективного, отвечающего современным стандартам, управленческого учёта. Методология разработки и внедрения системы управленческого учёта в организациях торговли включает следующие этапы: анализ текущей ситуации; оценка системы учёта; изучение действующего порядка учёта, выявление сильных и слабых сторон; выявление потребностей бизнеса; анализ требований руководства и заинтересованных сторон к информационным системам с целью определения информации, необходимой для принятия решений; постановка целей и задач (формулирование задач, которые позволят достичь цели, например, автоматизация процессов, стандартизация данных, обучение персонала); разработка системы учёта, определение структуры системы (разработка системы учёта, включая источники данных, ключевые показатели эффективности (KPI), отчёты и анализ); моделирование процессов бухгалтерского учёта (описание процессов, связанных с выручкой, учётом затрат, составлением отчётности и планированием); выбор программного обеспечения (оценка существующего на рынке программного обеспечения, его функциональности, адаптации к конкретным требованиям организаций торговли); внедрение выбранного программного обеспечения, адаптация шаблонов отчётов, создание интерфейсов; внедрение системы (тестовая версия системы запускается на ограниченной группе пользователей для выявления возможных проблем и улучшений); полное внедрение (после успешного тестирования система внедряется на всех уровнях организации, осуществляется миграция данных, проводится обучение сотрудников); мониторинг и оценка эффективности; мониторинг производительности системы, анализ влияния на процессы управления; адаптация и развитие системы (мониторинг и обратная связь определяет необходимые изменения или улучшения).

Внедрение системы управленческого учёта – сложный процесс, требующий участия различных подразделений и постоянного внимания к трансформациям в организации и на рынке, применение которого требует не одного универсального метода, а стратегического набора инструментов. Данный комплексный подход направлен на оптимизацию различных аспектов деятельности торговых организаций, а именно: от управления запасами и анализа производительности труда до финансового планирования и оценки инвестиций, где каждый элемент играет роль в обеспечении целостности системы управления. В следствии чего применение данной методики позволит принимать обоснованные решения, эффективно экономить ресурсы и повышать конкурентоспособность организаций торговли ДНР. В результате интеграция данных инструментов позволит достичь синергетического эффекта, который обеспечит устойчивый рост и развитие торговых организаций.

Выявлено, что период интеграции ДНР в экономическое пространство РФ является системным вопросом, который характеризуется множеством инновационных процессов. Поэтому создание и внедрение системы управленческого учёта в организациях отечественного региона влечёт за собой множество значимых проблем, требующих комплексных подходов к их решению (таблица 1).

Таблица 1 – Основные проблемы, связанные с созданием и внедрением системы управленческого учёта организаций торговли ДНР и пути их решения
 Table 1 - Main problems related to the creation and implementation of the management accounting system of trade organisations in the DPR and ways to solve them

Проблемы	Краткая характеристика	Пути решения	Краткая характеристика
Нехватка квалифицированных кадров	Нехватка высококвалифицированных специалистов, обладающих компетенциями в области учёта. Проблема усугубляется отсутствием эффективных образовательных программ и курсов, адаптированных к реальным условиям ДНР	Обучение и повышение квалификации сотрудников	Организация курсов по управленческому учёту для работников организаций торговли. Сотрудничество с университетами РФ для разработки современных образовательных программ
Сопrotивление изменениям	Внедрение новой системы может встретить сопротивление со стороны сотрудников, особенно если они привыкли к старым методам работы	Пилотное внедрение	Запуск пилотного проекта с небольшой группой пользователей с целью тестирования новой системы и получение информации обратной связи поможет выявить потенциальные проблемы и предусмотреть механизмы их решения, продемонстрировав тем самым успехи другим сотрудникам
Недостаточная интеграция с другими системами	В случае, если система управленческого учёта не интегрирована с другими системами (например, финансовым учётом или складским учётом), это может привести к дублированию данных и ошибкам	Создание единой базы данных	Создание единой базы данных, в которой будут храниться все данные из различных учётных систем, поможет избежать дублирования и обеспечит доступ к актуальной информации
Культура управления	Отсутствие культуры управления на основе данных в организации может затруднить внедрение системы управленческого учёта, так как сотрудники могут не осознавать её важность	Долгосрочная поддержка и развитие	Обеспечение регулярного обучения для сотрудников, чтобы они могли развивать свои навыки работы с данными. Стимулирование сотрудников к постоянному поиску новых способов использования данных для повышения эффективности работы. Введение системы поощрений для сотрудников, которые активно используют данные в работе и добиваются результатов

Продолжение таблицы 1
 Continuation of Table 1

Проблемы	Краткая характеристика	Пути решения	Краткая характеристика
Игнорирование важности управленческого учёта	Некоторые руководители не осознают важности учёта для принятия управленческих решений и оценки эффективности бизнеса. Это приводит к недостаточному финансированию и поддержке инициатив	Повышение осведомлённости о важности учёта	Проведение тренингов и презентаций для руководителей и владельцев бизнеса с целью разъяснения преимуществ эффективного ведения учёта. Проведение исследований и разработка материалов успешной практики с целью демонстрации результативности внедрения системы управленческого учёта

Внедрение системы управленческого учёта в организациях торговли ДНР требует комплексного подхода и активного сотрудничества всех заинтересованных сторон. Эффективное решение выявленных проблем позволит улучшить процесс принятия управленческих решений, повысить эффективность бизнеса и, в результате, конкурентоспособность организации на рынке, где экономическая и политическая нестабильность усугубляет риски и требует большего внимания к системе управленческого учёта. Поэтому внедрение системы управленческого учёта становится не только желательным, но и необходимым условием «выживания» и развития бизнеса.

Выводы

Разработка и внедрение системы управленческого учёта в организациях торговли является необходимым этапом для повышения их эффективности деятельности и устойчивости развития в условиях современной экономики. Основываясь на положительных примерах внедрения управленческого учёта, можно утверждать, что он является важным инструментом, позволяющим эффективно управлять ресурсами и принимать обоснованные решения на основе массивов финансовой и нефинансовой информации. Направления дальнейших разработок в данном направлении целесообразно нацелить на адаптацию и интеграцию современных методов управленческого учёта в автоматизированные системы с учётом специфики организаций и повышения компетенций персонала в области анализа данных для принятия обоснованных управленческих решений.

Список источников

1. Агафоненко О. Ю., Кацюк Д. Ю. Особенности бухгалтерского учёта расходов на производство продукции // Методологические и организационные аспекты функционирования и развития социально-экономической системы: тезисы докладов VII Всероссийской научно-практической интернет-конференции с международным участием, Донецк, 15 ноября 2023 года. Донецк: Донецкая академия управления и государственной службы, 2023. С. 98-100. EDN NYZWKO.

2. Гаврильева А. Г. Организация управленческого учёта на предприятиях торговли // Актуальные вопросы современной экономики. 2023. № 3. С. 100-105. EDN KFSCFG.

3. Громоздова Р. А., Одинцова Н. А. Аудит расчётных операций как инструмент повышения эффективности управления оборотным капиталом организации // Финансы, учёт, банки: тезисы докладов и выступлений IV международной научно-практической конференции молодых учёных, Донецк, 07-08 декабря 2022 года / Под общей редакцией П. В. Егорова. Донецк: Донецкий национальный университет, 2022. С. 272-275. EDN WVLZJP.

4. Друри К. Управленческий и производственный учёт. Management and Cost Accounting: учебник / пер. В. Н. Егоров; К. Друри. 6-е изд. Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. 1424 с. (Зарубежный учебник). Пер. с англ. URL: <https://rucont.ru/efd/352728>.

5. Ермакова Н. А. Бюджетирование в управленческом учёте и контроле страховых организаций. Казань: Казанский (Приволжский) федеральный университет, 2015. 194 с.

6. Ивашкевич В. Б. Бухгалтерский управленческий учёт: учебник. 3-е изд., перераб. и доп. Москва: Магистр: НИЦ ИНФРА-М, 2019. 448 с. ISBN 978-5-9776-0362-1. URL: <https://znanium.ru/catalog/product/987793>.

7. Керимов В. Э. Особенности организации управленческого учёта на предприятиях общественного питания // Бухгалтерский учёт: достижения и научные перспективы XXI века: Материалы Международной научно-практической конференции кафедры бухгалтерского учёта Российского университета кооперации, Москва, 28 ноября 2017 года. Москва: Издательство «Канцлер», 2017. С. 144-147.

8. Петрушевский Ю. Л. Организационно-методические проблемы внедрения управленческого учёта в систему менеджмента предприятий торговли // Пути повышения эффективности управленческой деятельности органов государственной власти в контексте социально-экономического развития территорий: материалы VII Международной научно-практической конференции, Донецк, 06-07 июня 2023 года. Донецк: Донецкая академия управления и государственной службы, 2023. С. 173-178. EDN OIMBFU.

9. Хакимова М. А. Описание финансового и управленческого учёта // Актуальные вопросы развития бухгалтерского учёта, аудита, анализа, налогообложения, государственного финансового контроля: современные вызовы и вектор развития: материалы I Международной научно-практической конференции, Душанбе, 18-19 января 2023 года. Душанбе: Таджикский национальный университет, 2024. С. 321-326. EDN BLMZSJ.

10. Этрилл П. Финансовый менеджмент и управленческий учёт для руководителей и бизнесменов // Москва: Альпина Паблишер, 2017. С. 500-550.

11. Петрушевская В. В., Гордеева Н. В., Привалова А. А. Совершенствование механизма устойчивого развития промышленных предприятий // Экономика и маркетинг в XXI веке: проблемы, опыт, перспективы: сборник материалов XVIII международной научно-практической конференции. Посвящается 95-летию кафедры «Экономика и маркетинг», Донецк, 24-25 ноября 2022 года / Редколлегия: А. А. Кравченко [и др.]. Донецк: Донецкий национальный технический университет, 2022. С. 101-105. EDN IBKUBU.

12. Фучеджи А. И. Анализ состояния и современных тенденций развития сферы торговли в Донецкой Народной Республике // Торговля и рынок. 2022. Т. 2, № 4-1(64). С. 203-215. EDN PCJHDS.

13. Ситуация с бизнесом в ДНР в цифрах. Минпромторг Республики обнародовал данные. URL: <https://dan-news.ru/ekonomika/situacija-s-biznesom-v-dnr-v-cifrah.-minprom-torg-respubliki-obnarodoval-dannye/>.

14. Ярмак М. А., Семёнова А. П. Проектирование и разработка информационной системы предприятия оптовой торговли с использованием программы «1С: Предприятие» версии 8.2 // Информатика, управляющие системы, математическое и компьютерное моделирование (ИУСМКМ-2019): материалы студенческой секции X Международной научно-технической конференции в рамках V Международного Научного форума Донецкой Народной Республики, Донецк, 22-24 мая 2019 года. Донецк: Донецкий национальный технический университет, 2019. С. 291-294. EDN TMUWMZ.

Информация об авторе

Ю. Л. Петрушевский – д-р экон. наук, профессор.

Information about the author

Y. L. Petrushevskiy – Doctor of Science (Economy), Professor.

Автор заявляет об отсутствии конфликта интересов.

The author declares no conflicts of interests.

Статья поступила в редакцию 11.12.2024; одобрена после рецензирования 18.03.2025; принята к публикации 25.03.2025.

The article was submitted 11.12.2024; approved after reviewing 18.03.2025; accepted for publication 25.03.2025.